

October 16–18, 2025

Karakalpak Scientific
Research Institute of
Natural Sciences, Nukus,
Republic of Karakalpakstan

MATERIALS OF CONFERENCE

Conference partners: Andijan State University,
Uzbekistan, Ege University, Turkey & Baku State
University, Azerbaijan

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE: “CONSERVATION OF EURASIAN BIODIVERSITY: CONTEMPORARY PROBLEMS, SOLUTIONS AND PERSPECTIVES”

MATERIALS OF THE 3rd INTERNATIONAL
CONFERENCE:

**“CONSERVATION OF EURASIAN BIODIVERSITY:
CONTEMPORARY PROBLEMS, SOLUTIONS AND
PERSPECTIVES”**

CONFERENCE PARTNERS:

Andijan State University, Uzbekistan, Ege University, Turkey & Baku
State University, Azerbaijan

OCTOBER 16–18, 2025

KARAKALPAK SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF NATURAL
SCIENCES, REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN

Nukus-2025

Список использованной литературы

Морозова М.А. (2020). Фиторемедиация как метод очистки почв. Науки о Земле, 104: 82–92.

M.A., Studer A.J. (2022). Meeting in the Middle: Lessons and Opportunities from Studying C₃–C₄ Intermediates. Annual Review of Plant Biology, 73:43–65.

Muhaidat R., McKown A., Zoubi M., Bani Domi Z., Otoum O. (2018). C₄ photosynthesis and transition of Kranz anatomy in cotyledons and leaves of *Tetraena simplex*. American Journal of Botany 105(5): 822–835.

Naz N., Shah S., Basharat S., Hameed M., Fatima S., Asghar A., Ahmad M., Ahmad F., Abbas Z., Ahmad Kh., Hashem A., Avila-Quezada G., Almutairi Kh., AbdAllah E. (2025). Phytoremediation of hypersaline soils by salt excretory C₄ halophytic pan dropseed grass (*Sporobolus ioclados* Nees ex Trin.) through alteration in foliar architecture. Scientific Reports, 15:24882.

Ryankov V.I., Voznesenskaya E., Kuzmin A., Ku M., Ganko E., Franceschi V., Black C., Edwards G. (2000). Occurrence of C₃ and C₄ photosynthesis in cotyledons and leaves of *Salsola* species. Photosynthesis Research, 63:69–84.

Rozentsvet O., Shuyskaya E., Bogdanova E., Nesterov V., Ivanova L. (2022). Effect of salinity on leaf functional traits and chloroplast lipids in two Chenopodiaceae halophytes. Plants, 11:2461.

Siyar R., Doulati Ardejani, F., Norouzi P., Maghsoudy S., Yavarzadeh M., Taherdangkoo R., Butscher, C. (2022). Phytoremediation potential of native hyperaccumulator plants growing on heavy metal-contaminated soil of Khatunabad Copper Smelter and Refinery, Iran. Water, 14 (22), 3597.

Zhang K., Liu F., Zhang H., Duan Y., Luo J., Sun X., Wang M., Ye D., Wang M., Zhu Z., Li D. (2024). Trends in phytoremediation of heavy metal-contaminated soils: a Web of Science and CiteSpace bibliometric analysis. Chemosphere, 141293.

УМЕНЬШЕНИЕ ОБЩЕГО ПРОЕКТИВНОГО ПОКРЫТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ПРИАРАЛЬЯ В СВЯЗИ С ВЫНОСОМ СОЛЕЙ С ОСУШЕННОГО ДНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ

Тлеумуратова Б.С., Урумбаев А.Е., Кубланов Ж.Ж.*, Султашев Р.Г.

*Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук,
Каракалпакстан*

*E-mail: kublanov90@list.ru

Abstract: The article studies quantitative changes in the vegetation cover in the Southern Aral Sea region as a whole, caused by the impact of salt removal from the dried bottom of the Aral Sea over a long period of 1961-2024. Excluding species transformations, the evolution of vegetation cover in this work is considered in the aspect of reduction of areas covered by vegetation. More specifically, the spatial and temporal dynamics of the total projective cover of vegetation cover in the Southern

Aral Sea region is studied in an aggregated manner using modeling methods depending on the average annual fallout of sulfates from Aralkum. The results of the study are presented as formalized patterns of vegetation degradation and cartographic images of salt deposition fields from the dried bottom of the Aral Sea and fields of change in the total projective cover by decades of the period 1961-2024.

Key words: Aralkum, Aral Sea, Vegetation cover, removal of salts, Decades, modeling.

Введение. Растительный покров (РП) планеты является базисным элементом глобальной биоты, значение которого трудно переоценить. Исключительно положительное воздействие растений на окружающую среду общеизвестно и определяется длинным рядом экосистемных услуг. Тем не менее, также общеизвестно, какой огромный урон растительному покрову наносится человечеством. Беспощадная вырубка лесов, перевыпас на пастбищах, урбанизация и др. обуславливают устойчивую тенденцию деградации РП во многих регионах Земли. Кроме антропогенного стресса РП в настоящее время испытывает и климатический стресс, связанный с участвовавшими засухами, экстраординарными наводнениями и ураганами вследствие глобального потепления.

Понимая большую роль растительного покрова в мелиорации климата, сдерживания миграции песков и пыли и др., во всем мире предпринимаются многочисленные акции по восстановлению площадей растительности. В этом отношении необходимо особо отметить вклады Норвегии в восстановление амазонке джунглей и Китая, создавшего Зеленую стену площадью 100 млн.га (<https://ecosphere.press/2023/08/14/velikaya-zelenaya-stena-proekt-nadezhda-afrikanskogo-kontinenta/>). Однако надо признать, что даже эти масштабные меры не уменьшают темпы деградации РП на планете.

Особенно динамична деградация растительного покрова в Южном Приаралье – эпицентре Аральского кризиса. Эволюция ландшафтов в Южном Приаралье идет в направлении формирования пустынных комплексов (Духовный и др., 1984). Ухудшение водно-солевого режима привело к резкой трансформации флористического разнообразия Южного Приаралья. Так, площадь тростников сократилась с 600 тыс. га до 30 тыс. га, а тугайных лесов – с 1300 до 50 тыс. га (Novikova, 1998). Засоление более глубоких горизонтов почвенного слоя приводит к ухудшению эдафических условий для типичных ксерофитов. Это вызывает постепенную перестройку видового состава растительных сообществ с переходом от ксерофитных видов к галоксерофитным и галофитным. Такая перестройка сопровождается уменьшением общего количества растительности и отмиранием ряда видов, ответственных за укрепление барханных песков. Так, на плато Устюрт, характеризующемся высокой степенью засоленности почвогрунтов, дополнительный приток хлоридно-сульфатных солей отрицательно сказывается, прежде всего, на черносахальниках, например, во впадине Ассак-Аудан (Алланазаров и Сатбаев, 2005).

Факторами происходящих изменений флоры Приаралья являются ухудшение водно-солевого режима региона, снижение влажности воздуха, повышение температур вегетационного периода, уменьшение количества осадков и ветровой вынос (ВС) минерального аэрозоля с пустынных поверхностей. Действие факторов, кроме последнего, достаточно изучено качественными методами. Чтобы несколько восполнить этот пробел нами проводятся исследования по влиянию ВС с осушенного дна Аральского моря (ОДА) на растения (Глеумуратова и др., 2024).

Воздействие минеральной пыли на растения делится на два типа: механическое (повреждение стеблей, листьев и цветков растений, осаждение веществ на листья и забивание устьиц) и физиологическое (попадание загрязняющих веществ в прикорневую почву вместе с осадками и дальнейшее накопление в организме). Основное фитотоксическое действие солевой пыли проявляется нарушением процессов дыхания и фотосинтеза, в итоге наблюдается угнетение вегетативных органов растений, некроз, хлороз и отмирание листьев. Отмечено, что из-за выноса солей с осушенного дна Арала урожайность хлопчатника падает до 10%, продуктивность пастбищ – до 50%.

Исходя из известного тезиса «наука – это поиск закономерностей», наряду с конкретными эпизодическими проявлениями исследуемого процесса, важное научное значение имеет генерализованное его представление для выявления закономерностей и тенденций. Поэтому целью данной работы является исследование многолетней динамики процесса влияния ВС с Аралкума на РП.

Заметим, что в данной работе не учитывается бимодальность сухих атмосферных выпадений, имеющая место при сильных солепылевых бурях (СПБ), ввиду их исключительности, хотя значение второй моды (на расстоянии 300-500 км) при СПБ одного порядка со значением первой ближней к Аралкуму моды.

Методы. Наиболее предпочтительным для исследования эволюции РП в условиях дефицита данных наблюдения оказывается метод моделирования в сочетании с методами дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). В работе также применены методы статистического анализа и ГИС -технологий.

Расчеты проводились при следующих условиях и предположениях.

Динамика общего проективного покрытия (ОПП) и выноса солей с Аралкума осреднена по десятилетиям периода моделирования, чтобы исключить межгодовые шумы. Ввиду крайней недостаточности данных наземного мониторинга по ОПП предполагалось, что оно пропорционально биоразнообразию растений (количеству видов), данные которого более представительны.

Область моделирования охватывает все осушенное дно и прилегающие к нему территории до 300 км по нормали к границе акватории 1961г. (рис.1).

Рисунок 1. Область моделирования

Глобальный период моделирования – 1961-2020гг. – разделен на десятилетия (1961-1970, 1971-1980 и т.д.), так как это время существенных природных трансформаций, а также это традиционное в эколого-географических исследованиях разделение времени эволюции Аральского кризиса. Десятилетия нумеруются по хронологии: $N=1$ для 1961-1970гг., $N=2$ для 1971-1980гг. и т.д.

В работе (Тлеумуратова, 2018) при условии, что деградация растительного покрова зависит от ухудшения водного режима в регионе и воздействия выноса солей, сопоставлением рядов данных по изменениям растительного покрова, расхода Амударьи в нижнем течении и расчетных данных по сухим выпадениям, с применением аппроксимации результатов численного моделирования получена следующая формула:

$$D_f(x, y, t) = 0,01t \left[49 \exp(-W_r) + 0,8 \frac{C_H}{C_{кр}} \right] \quad (1)$$

где $C_{кр}$ – критическая величина сухих выпадений солей, при которой начинается деструкционное воздействие на растения (34 кг/га (Сафаров, 2005)), C_H – сухие выпадения солевого аэрозоля, вычисляемые по формуле $C_H = 3,3kV \exp(-0,015x - 0,6)$, $W_r = 1,307 \exp(-0,0619t)$ – отношение расхода Амударьи в расчетном году к расходу 1961 г.

Если $\delta_f(x, y, 0)$ проективное покрытие в данной точке в 1961г., то очевидно,

$$\delta_f(x, y, 0) = \delta_f(x, y, 0) [1 - 0,001 D_f(x, y, t)] \quad (2)$$

Поскольку в данной статье рассматривается только солевой фактор, т.е. влияние ВС, то в формуле 1 член с W_r опускается. Кроме того, необходимо учесть засоление почв Южного Приаралья солевым аэрозолем с Аралкума, происходящее вследствие вертикальной инфильтрации в почву сухих выпадений аэрозоля и вымывания его с осадками (Тлеумуратова, 2018):

$$\Delta S_s = 0,45 C_H + 0,47 M_{ос} - 20,73 \quad (3)$$

где $C_H(x, z, t)$ – сухие выпадения, $M_{ос}$ – минерализация жидких осадков, вычисляемая по формуле

$$M_{ос} = \frac{1}{R + \Delta R} \int C(x, y, t) dz, \Delta R = -1,5E-5C^3 + 6,1E-4C^2 + 0,189C + 1,81 \quad (4)$$

Где $C(x, z, t) = 3,3kV(t) \exp(-0,015x - 0,3z - 0,6)$ C – концентрация солей в атмосфере.

Зависимость уменьшения ОПП от ΔS_s выводится из закономерностей зависимости ОПП от засоления почв (Кубланов и Тлеумуратова, 2022):

$$\Delta \delta_s = k \Delta S_s \quad (5)$$

Окончательно деградация РП под влиянием ВС с ОДА в точке (x, y) в момент времени t выражается формулой:

$$D_f(x, y, t) = 0,01t \left[\Delta S_s + 0,8 \frac{C_H}{C_{кр}} \right] \quad (6)$$

Поле C_H вычислялось отдельно для каждого направления ветра по формуле, полученной в работе (Тлеумуратова, 2018) аппроксимацией результатов численного моделирования длительного воздействия ВС с ОДА:

$$C_H(i, N) = 3,3kV(N) \exp(-0,015x - 0,6) f_i N \quad (7)$$

где $V(N) = P_v(N) S_{сол}(N)$ – годовой объем выноса солей со всего ОДА, P_v – потенциал выноса солей (Тлеумуратова, 2018), $S_{сол}(N)$ – площадь солончаков, x – расстояние от источника ВС (км), $f_i(N)$ – повторяемость i -го направления ветра в N -ом десятилетии.

Динамика потенциала выноса солей (ПВС) описывается линейным уравнением $P_v(N) = -311N + 7685$, динамика $S_{сол}(N) = 0,0042 (S_{oc})^2 + 0,073 S_{oc}$ (Тлеумуратова, 2018).

Площадной источник выноса солей (Аралкум) аппроксимирован группой точечных источников (солончаков), что адекватно отражает реальность. Годовой вынос солей $V(N)$ со всего Аралкума равен сумме выносов с каждого точечного источника $V_k(N)$.

Поле C_H для каждого источника вычислялось в полярной системе координат. Угол φ пробегает значения 8 румбов направления ветра. Полученное поле C_H от k -го источника проецируется на глобальную декартову систему координат ОХУ: $C_H(\rho, \varphi) \rightarrow C_H(X, Y)$, начало которой совмещено с левым нижним углом расчетной области, ось ОХ направлена по нижней границе, ось ОУ – по левой границе расчетной области (рис.2). Поле приземной концентрации от всех источников очевидно равно сумме $[C_H(X, Y)]_k$.

Используя формулу (6) степени повреждения РП солевым аэрозолем, получим пространственную динамику РП под влиянием солей с ОДА в N -ом десятилетии.

Рисунок 2. Основные источники выноса солей

Данные. Исходной информацией являются немногочисленные публикации по данной тематике, спутниковые снимки, базы данных электронных ресурсов, архивы метеорологических данных по ветровому режиму, результаты проведенных нами полевых экспериментов (Тлеумуратова и др., 2024). Для обработки фактических и модельных данных использовались пространственно-временная интерполяция, корреляционный анализ, факторный анализ, ГИС-технологии.

Метеорологические параметры осреднялись по вегетативному периоду. Данные показывают тенденцию к увеличению скорости ветра, в то время как количество осадков уменьшилось в течение 2000–2020 годов (Wang et.al., 2022). То есть динамика метеопараметров способствует прогрессированию ВС. В целом приведенные данные свидетельствуют о том, что 70% выноса солей происходит в направлении сектора запад-юг.

Тщательный статистический анализ данных по МС Муйнак, Актумсук (Уразымбетова, 2024), на котором мы и обосновывались при расчетах, показывает значительное преобладание ветров северной половины румба на всем протяжении периода моделирования (рис.3).

В результате полевых экспериментов 2022-2024гг. (Тлеумуратова и др., 2024) были получены предварительные расчеты ПДК солей с ОДА (сульфатов натрия и калия, Na_2SO_4 , K_2SO_4) для некоторых наиболее типичных сообществ дикорастущих растений. Полученные данные использовались при определении $S_{кр}$ – критической величины сухих выпадений солей, при которой начинается деструкционное воздействие на растения (34 кг/га).

Результаты. Вычисленные поля S_n – среднегодовой величины сухих выпадений солей, к примеру, для 1990 г. и 2024 г. изображены на рис.8, 9. Наибольшее количество сухих выпадений солей в обоих годах приходится на Кунградский и Муйнакский районы, т.е. территории, расположенные к юго-западу от Аралкума. Это свидетельствует о стабильности преобладающего направления выноса солей с осушенного дна. Сравнивая рис.3 и 4, можно отметить, насколько увеличилась зона влияния ВС с Аралкума. Если в 1990г. изолиния сухих выпадений 20кг/га проходила в 150км к югу и 500 км к юго-западу от Аралкума, то в 2024г. эта изолиния проходит уже в 300 км к югу и 800 км к юго-западу.

Рис.3. Среднегодовые сухие выпадения солей в 1990 году (а) и 2024 году (б) (кг/га)

Рис.4. Сокращения ОПП РП под влиянием сухих выпадений солей в 1990 году (а) и 2024 году. (%)

Соответствующие поля сокращения общего проективного покрытия (ОПП) РП отображены на рис.10,11. Зона существенного стресса (более 0,4% в год уменьшения ОПП) в 1990г. занимала площадь 4,6 кв.км, а в 2024г. – 20,1 кв.км По результатам моделирования многолетней пространственно-временной динамики деградации РП в Южном Приаралье, получено обобщенное по региону формализованное выражение этой динамики. $y = 0,3175\ln(x) + 0,0504$ для Устюрта, $y = 0,1108\ln(x) + 0,2257$ для низовий Амударьи. Динамика сокращения ОПП как на Устюрте, так и в низовьях Амударьи подчиняется логарифмическому закону. Высокие в 1 десятилетии темпы динамики сокращения ОПП под влиянием ВС в последующих десятилетиях замедляются ввиду сукцессий с увеличением доли галофитов в РП, а также благодаря способности растений к адаптации.

Заключение. По результатам исследования сделаны следующие выводы.

Сокращение ОПП под влиянием ВС прогрессирует со средними темпами 0,4% в год. Если в 1990г. среднее по региону (включая Аралкум) сокращение за вегетативный сезон было 1,4%, то в 2024г. эта цифра возросла до 18,3% в год.

Наибольший эффект ВС оказывает на Кунградский и Муйнакский районы, где сокращение площадей, покрытых растительностью за вегетативный сезон в 2024г. равно соответственно 9,1% и 13,7%.

Сложив ежегодные сокращения ОПП за весь период Аральского кризиса получим внушающее значение деградации РП по региону – от 20 до 50%%.

Литература

Алланазаров К.Ж., Сатбаев Т. Климатические условия, агроклиматические ресурсы дельты Амударьи и их изменения в связи с опустыниванием // Изучение экологических проблем Приаралья: В сб. мат. научно-практ. Конференции. Нукус, 1-2 дек. 2005 г.

Духовный В.А., Разаков Р.М., Рузиев И.Б., Косназаров К.К. Проблемы Аральского моря и природоохранные мероприятия // Проблемы освоения пустынь. – 1984. – №6. – С.3 – 15.

Сафаров А. Влияние засоления почвы на развитие и продуктивность Амаранта // Изучение экологических проблем Приаралья: В сб. мат. научно-практ. конференции. Нукус, 1-2 дек. 2005 г.

Тлеумуратова Б.С., Кубланов Ж.Ж., Урумбаев А.Е. Загрязнение растительного покрова сульфатами с осушенного дна Аральского моря // Журнал Вестник ККО АН РУз. – Нукус, 2024. № 1. – С.54-60.

Тлеумуратова.Б.С. Математическое моделирование влияния трансформаций экосистемы Южного Приаралья на почвенно–климатические условия. Дисс. ... д-ра физ.–мат. наук. – Ташкент, 2018. –209 с.

Уразымбетова Э. П. Моделирование запыленности атмосферы Каракалпакстана пустыней Кызылкум // Экономика и социум. – 2024. – №. 4-1 (119). – С. 1126-1131.

<https://ecosphere.press/2023/08/14/velikaya-zelenaya-stena-proekt-nadezhda-afrikanskogo-kontinenta/>

Novikova N.M. Contemporary plant and soil cover changes in the Amudarya and Syrdarya river deltas/В сб. Ecological research and monitoring of the Aral Sea. UNESCO– 1998. – pp.100 – 128.

Wang, W., Samat, A., Abuduwaili, J., Ge, Y., De Maeyer, P., & Van de Voorde, T. (2022). Temporal characterization of sand and dust storm activity and its climatic and terrestrial drivers in the Aral Sea region. Atmospheric Research, 275, 106242. <https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2022.106242>

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ФОРСИНГ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ

Тлеумуратова Б.С., Урумбаев А.Е., Кубланов Ж.Ж*.

*Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук,
Каракалпакстан*

*E-mail: kublanov90@list.ru, tbibigul@mail.ru

Annotation. The article is devoted to the study of the effect of salt dust from the drained bottom of the Aral Sea on wild plants. This article presents the results of experiments in 2022-2025, as well as a generalized analysis of the results of experimental work, during which a strong relationship was revealed between the amount of precipitation in the vegetative period on the one hand, and a decrease in soil salinity on the other hand in the period between pulverization and taking soil samples for reaction to the conducted pulverization (the correlation coefficient is equal to 0.78). In addition, the degree of influence of various weather conditions on soil salinity has been determined. One-time exposure to Na₂(SO)₄ concentrations of 5, 10, 15 and 20 g/m² is expressed in a decrease in the projective coverage of plants by an average of 10, 17, 25 and 30%, respectively.

Key words: Vegetation cover, dust storms, climate, dried bottom of the Aral Sea.

Введение. Растительный покров в современном мире испытывает двойной антропогенный стресс: 1) в результате загрязнения почв тяжелыми металлами,

Naralievа N.M., Eshmurodova M.Q., Mamaxanova J.N. - NOAN'ANAVIY O'SIMLIK LAR NING TUPROQ EKOSISTEMALARINI MUXOFAZA QILISHDAGI EKOLOGIK VA AGROTEXNIK AHAMIYATI	249
Nawrizbaeva Z.Sh., Bauatdinov T.S. - CHIMBOY TUMANIDAGI O'TLOQI - ALLYUVIAL TUPROQLARINING AGROKIMYOVIY XUSUSIYATLARI	254
Nurabullaeva G.K., Toreeva Z.B., Janabaeva M. - SUV MUHITINING TASHQI OMILLAR BILAN O'ZARO TA'SIRI VA O'Z-O'ZINI TOZALASH JARAYONLARI	256
Отенова Ф.Т. - АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНДЕКСА ЗАСОЛЕННОСТИ ПОЧВЫ В РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХ КАРАКАЛПАКСТАНА	259
Oserbaeva T., Kunakbaev N.S. - QORAQALPOG'ISONNING KAM SHO'RLANGAN TO'PROQLARIDA NO'XAT ETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI	264
Pardayev Y., Raxmatullayev A., Boymurodov X., Xafizova M. - QUYI ZARAFSHON TUPROQ EKOSISTEMALARIDA EISENA FETIDA (SAVIGNY, 1826) YOMG'IR CHUVALCHANGLARINING TARQALISHI VA EKOLOGIYASI	269
Raximov M.Sh., Boymurodov S.X. - BIODIVERSITY AND ECOLOGY OF HYDROBIONTS IN THE TOSHSOKA AND KEGEYLI CANALS	272
Сарибаева Ш.У., Шомуродов Х.Ф., Хабибуллаев Б. - ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ НИРРОНАЕ RHAMNOIDES L. В ТУТАЯХ ДОЛИНЫ РЕКИ ЗАРАФШАН	276
Саттарова Ф.Ю., Нишенов Б.Э., Саидмахмудова Л.А. - ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПЕРИФИТОНА ОЗЕР ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ	283
Sabirova G.J., Ajiev A.B. - TUPROQ TUZILISHINING CINOGLOSSUM VIRIDIFLORUM PALL. ex LEHM., RIVOJLANISH XUSUSIYATLARIGA TA'SIRI	286
Sharobiddinov D.A., Naraliyeva N.M., Gapporov F., Ferah Sayim, Alperen Ertash - BIOINDIKATOR ORGANIZMLAR ORQALI SUV EKOTIZIMLARIDA BIOXILMAXILLIKNI EKOLOGIK VAHOLASH USULLARI	288
Сейфуллаева Г.А., Мираметова Н.П., Кутлымуратова Г.А. - СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	292
Темирбеков Р.О., Мусаев А.К., Исраилова И.О., Мырзамбетов Н.А. - БИОЛОГИЯ АТЕРИНЫ КАСПИЙСКОЙ – ATHERINA BOYERI CASPIA (EICHWALD) ОЗЕРА СУДОЧЬЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	297
Турдымуратова Ж.М., Аметов Я.И. - СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ВЕСНОЙ 2025 ГОДА В БЕРУНИЙСКОМ И ТАХТАКУПЫРСКОМ РАЙОНАХ, А ТАКЖЕ В ГОРОДЕ НУКУС РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	302
Тлеумуратова Б.С., Султашов Р.Г., Урумбаев А.Е., Атажанов А. - МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ В КАРАКАЛПАКСТАНА	307
Шарипова В.К., Мальцев И.И., Саитжанова У.Ш., Ахунова Х.И., Киличев Ш.Ш., Турдиев Д.Э. - ЭКСТРЕМОФИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ В ФИТОРЕМЕДИАЦИИ: ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ С3–С4	310
Тлеумуратова Б.С., Урумбаев А.Е., Кубланов Ж.Ж., Султашев Р.Г. - УМЕНЬШЕНИЕ ОБЩЕГО ПРОЕКТИВНОГО ПОКРЫТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ПРИАРАЛЬЯ В СВЯЗИ С ВЫНОСОМ СОЛЕЙ С ОСУШЕННОГО ДНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ	313
Тлеумуратова Б.С., Урумбаев А.Е., Кубланов Ж.Ж. - АЭРОЗОЛЬНЫЙ ФОРСИНГ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ	320

Taghiyev A.N., Karimova N.A., Gadirzada F.I. - THE IMPACT OF THE CASPIAN SEA WATER LEVEL DECLINE ON HABITAT FIDELITY IN THE TROPHIC RELATIONSHIPS OF MIGRATORY WINTERING RED BOOK ANSERIFORMES SPECIES	325
Мамбетуллаева С.М., Утениязова Н.А. - “ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА АРТЕЗИАН СУВЛАРИНИНГ ФИЗИК-КИМӨВИЙ ТАҲЛИЛИ, ЭКОЛОГИК, ГЕОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ, ИНСОН САЛОМАТЛИГИГА ИЖОБИЙ ВА САЛБИЙ ТАЪСИРЛАРИ: ТАХТАКУПИР ТУМАНИ МИСОЛИДА”	328
Xudaynazarova M.I., Saparniyazov I.A. - QORAQALPOG‘ISTON SHAROITIDA SUV ZAHIRALARIDAN OQILONA FOYDALANISH	334
Yunusov X.B., Izzatullaev Z.I., Boymurodov X.T., Aliev B.X., Egankulov A.N., Mirzamurodov O.X., Saboxiddinov B.S. - QORAMUYIN VA MIYONQOL-XATIRCHI KANALLARI GIDROBIONTLARI BIOXILMA -XILLIGI VA EKOLOGIIYASI	337
III. PROTECTION AND REPRODUCTION OF RARE SPECIES OF PLANTS AND ANIMALS	
Абдыкааров А.М., Стамалиев К.Ы., Маткеримова Ф.К. - РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ В СОХРАНЕНИИ РЕДКИХ ВИДОВ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ И ОПТИМИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ ИХ ОХРАНЫ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗ-АТИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРКА, КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА)	342
Abdullaeva J.K., Saparov A.D., Sharipova K. - JANUBIY OROLBO‘YIDA ANIQLANGAN QANDALALARNING HIMOYAGA MUHTOJ TURLARINI MUHOFAZA QILISH	351
Azilova U.T. - QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI SHAROITIDA CHILONJIYDA (ZIZIPHUS JUJUBA MILL.)NING O‘SISHI VA RIVOJLANISHI	354
Атаджанов Х.Л., Мамбетуллаева С.М., Утемуратова Г.Н. - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ ГРИЗУНОВ	358
Алламбергенова Н.Б. - ОСОБЕННОСТИ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ НИЗОВЬЕВ АМУДАРЬИВ УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО ОПУСТЫНИВАНИЯ	362
Авезова У.М. - АНАЛИЗ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ ОНДАТРЫ (ONDATRA ZIBETHICUS) В УСЛОВИЯХ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА	367
Алимова С.З., Мамбетуллаева С.М. - АНАЛИЗ ПРИЧИН ИЗМЕНЧИВОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ ОНДАТРЫ (ONDATRA ZIBETHICUS) В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ	375
Асаматдинова А.И., Мамбетуллаева С.М., Темирбеков Р.О. - К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДА ЗАЯЦ ТОЛАЙ (LEPUS TOLAI) НА ОСНОВЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ РЕГИОНА ПРИАРАЛЬЯ	382
Aslanova Y.A. - AZƏRBAYCAN FLORASINDA YAYILAN ASTRAGALUS L. CINSINƏ AID OLAN NÖVLƏRİN HƏYATI FORMALARINA GÖRƏ TƏHLİLİ	388
Asadli A.E., Mammadova R.N., Mammadova A.O. - ASSESSING HEAT STRESS TOLERANCE IN CICER ARIETINUM L. USING LEAF FLUCTUATING ASYMMETRY IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE	396
Ametov Ya.I., Abdikarimova M.K., Abatbaeva A., Arzibaev D.F., Babanov R., Alimova U.Z. - «OROLBO‘YI» MILLIY TABIAT BOG‘IDA TARQALGAN OQ DUMLI SUV BURGUTNING (HALIAEETUS ALBICILLA) EKOLOGIIYASI BO‘YICHA MATERIALLAR	400
Bazarbaeva D.O. - O‘ZBEKISTON FAUNASI UCHUN USTYURT TEKISLIGIDAN	404

MATERIALS OF THE 3rd INTERNATIONAL
CONFERENCE:

**“CONSERVATION OF EURASIAN BIODIVERSITY:
CONTEMPORARY PROBLEMS, SOLUTIONS AND
PERSPECTIVES”**

Redaktor:	N.Ayımbetov
Tex. redaktor:	A.Aytmuratov
Operator:	M.Xasenbaeva

Original-maketten basıwǵa ruqsat etilgen waqtı 13.10.2025.
Qaǵaz formatı 64x84¹/₁₆ Ofset usılında basıldı.
Garniturası - «Times». Kólemi 21,875 b/t.
Jámi 100 nusqada. Bahası shártnama boyınsha
Buyırtpa №157

Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabineti tárepinen
Baspa xızmeti menen shuǵıllanıw ushın 2021-jıl 13-fevral.
Al №6374-7260-276d-a5ad-5276-7722-9442
licenziyası berilgen.

«PRINT DARHAN» baspası: 230100
Mánzil: Nókis qalası, A.Ablatov kóshesi, nomersiz jay.

«PRINT DARHAN» baspası
Nukus – 2025

ISBN 978-9910-8252-9-3

9 789910 825293

**PRINT DARHAN
NUKUS - 2025**